

NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILARDA TIKUVCHILIK AMALIYOTIDA MOSLASHUVCHAN TEXNOLOGIYALAR

Boltayeva Saida Rustamboy qizi

Respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikum
maxsus fan o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733179>

***Аннотация.** Adaptiv texnologiyalar nogiron va imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ta'lim olishda teng imkoniyatlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'rganishdagi to'siqlarni yengib o'tishga, qulay va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishga va ushbu o'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu maqolada adaptiv texnologiyalarning asosiy turlari va ularning kasbiy ta'limda amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.*

***Калит so'zlar:** adaptiv texnologiyalar, inklyuziv ta'lim, nogiron o'quvchilar, kasb-hunar ta'limi, ijtimoiy xodim, art-terapiya.*

Moslashuvchan texnologiyalar nogiron va imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ta'lim olishda teng imkoniyatlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'rganishdagi to'siqlarni yengib o'tishga, qulay va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishga va ushbu o'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy rivojlanishiga yordam beradi. Moslashuvchan texnologiyalarning asosiy turlari va ularning kasbiy ta'limda amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Bugungi dunyoda ta'lim olish imkoniyati masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ta'lim nafaqat yuqori sifatli, balki nogironligi bo'lganlar uchun ham ochiq bo'lishi kerak. Ushbu muammoni hal qilish uchun moslashuvchan pedagogik texnologiyalar - o'quvchilarning rivojlanish va sog'liq xususiyatlarini hisobga oladigan o'qitish usullari, shakllari va vositalari to'plami ishlab chiqilmoqda va joriy etilmoqda.

Pedagogikada adaptiv texnologiyalar nogiron o'quvchilarning ta'lim jarayonida to'liq ishtirokini ta'minlashga qaratilgan ixtisoslashtirilgan usullar va vositalar sifatida ta'riflanadi. Ushbu texnologiyalar quyidagilarga imkon beradi:

- o'qitish mazmuni va shakllarini moslashuvchan o'zgartirish;
- har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish;
- shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun sharoit yaratish.

Ushbu texnologiyalardan tikuvchilik yunalishida foydalanishning asosiy maqsadi har bir o'quvchi, nogironligidan qat'iy nazar, o'quv dasturini muvaffaqiyatli o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan ta'lim muhitini yaratishdir.

Adaptiv texnologiyalarning asosiy turlari

1. Ko'p bosqichli o'qitish texnologiyasi.

Bu texnologiya o'quv materialini qiyinchilik darajasi bo'yicha farqlashni o'z ichiga oladi. O'qituvchi asosiy, o'rta va yuqori darajadagi vazifalarni taklif qiladi, bu har bir o'quvchiga o'ziga mos keladigan darajani tanlash imkonini beradi. Bu mustaqillikni rag'batlantiradi va motivatsiyani oshiradi. Shuningdek, materiallardan turli formatlarda foydalanish muhimdir: matn, audio, video va interaktiv.

2. Muammoli o'qitish texnologiyasi

Muammoli vaziyatlarni yaratish analitik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va o'rganilayotgan materialga qiziqishni uyg'otadi. Ushbu texnologiya, ayniqsa, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yoki real hayotdagi vaziyatlar bilan bog'liq mavzular bilan ishlashda samarali hisoblanadi. Bunday vazifalar tanqidiy fikrlash va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Yengil miya falaji bilan og'rigan o'quvchilar bilan ishlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT).

Yengil miya falaji bilan og'rigan o'quvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'limda muhim rol o'ynaydi. Bu o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga yordam beradi, o'quv jarayonini yanada qulay qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari quyidagilarga yordam berishi mumkin:

— Axborotga kirishni soddalashtirish. Yengil miya falaji bilan og'rigan ba'zi o'quvchilar nozik motorika va vizual idrokda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday hollarda, kompyuterni ovozli boshqarish, shuningdek, sensorli ekranlar yoki maxsus sichqonlardan foydalanish imkonini beruvchi dasturlar foydalidir. Bu jismoniy to'siqlarni yengib o'tishga va darslarda faol ishtirok etishga yordam beradi.

— Materialni yanada tushunarli qiling. Prezantatsiyalar, video darsliklar va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish ma'lumotni saqlashni yaxshilaydi. Bu, ayniqsa, o'quvchilar diqqatni jamlashda yoki uzun matnlarni o'qishda qiynalganda muhimdir.

— Topshiriqlarni avtomatlashtirish. Zamonaviy raqamli platformalar onlayn topshiriqlarni bajarishga imkon beradi, bu ayniqsa qo'l yozuvi bilan qiynaladigan o'quvchilar uchun qulaydir. Ular javoblar berish, matnlar tuzish va testlarni topshirish uchun klaviatura yoki ovozli kiritishdan foydalanishlari mumkin.

— O'rganish suratini saqlab qolish. Raqamli materiallar yordamida o'quvchilar o'qituvchilarning tushuntirishlarini ko'rib chiqishlari, o'rganganlarini qayta ko'rib chiqishlari va o'z sur'atlarida o'qishlari mumkin, bu ularga materialni yaxshiroq o'zlashtirish va o'zlariga ishonch hosil qilishlariga yordam beradi.

Shunday qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shunchaki zamonaviy gadjetlardan ko'proq narsani anglatadi; bu yengil miya falaji bilan og'rigan o'quvchilarni o'qitishda haqiqiy yordamchidir. Bu ta'limni har bir shaxsning ehtiyojlariga moslashtirilgan holda yanada qulay, samarali va qulay qilishga yordam beradi.

4. Sog'liqni saqlash texnologiyalari.

Bu texnologiyalar o'quvchilarning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlashga qaratilgan. Darslarga qisqa jismoniy mashqlar tanaffuslari, nafas olish va vizual mashqlar hamda relaksatsiya mashqlari kiradi. Bunday usullardan muntazam foydalanish charchoqni kamaytiradi, diqqatni jamlashni yaxshilaydi va ijobiy hissiy muhit yaratadi.

5. Art-terapiya texnologiyalari.

Art-terapiya usullari o'quvchilarning rasm chizish va applikasiya orqali o'zini ifoda etishini

rag'batlantiradi. Bu o'quvchining ichki dunyosini ochib berishga, xavotirni kamaytirishga, kayfiyatni yaxshilashga va o'ziga ishonchni oshirishga yordam beradi.

6. Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash texnologiyalari

Ushbu texnologiyalar guruhi o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. U individual testlarni, hissiy holatni baholashni, individual o'quv rejalarini tuzishni va muloqot ko'nikmalari va hissiy intellektni rivojlantirish uchun trening mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi

Kasbiy ta'limda moslashuvchan texnologiyalarni amaliy qo'llash

O'qitishda moslashuvchan texnologiyalarni qo'llashda quyidagi yondashuvlardan foydalanaman.

— Ko'p bosqichli o'rganish texnologiyalaridan foydalanganda, bitta mavzu bo'yicha turli xil qiyinchilikdagi topshiriqlar yarataman, bu har bir o'quvchiga o'z darajasini tanlash imkonini beradi. Men shuningdek, turli xil materiallardan foydalanaman: matn, video va interaktiv.

— Muammoli o'rganish kognitiv faollikni faollashtirishga yordam beradi. Masalan, ma'lum mavzularni o'rganayotganda, men o'quvchilarga kelajakdagi professional faoliyatida duch kelishi mumkin bo'lgan qaror qabul qilish vaziyatlarini taqdim etaman.

— Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayonini yanada qulayroq qilishga yordam beradi. Men ko'pincha taqdimotlar, elektron darsliklar va matnni nutqqa aylantirish dasturlaridan foydalanaman, bu ayniqsa ko'rish va o'qish qobiliyati zaif o'quvchilar uchun muhimdir.

— Darslarimda men muntazam ravishda jismoniy mashqlar tanaffuslari va dam olish pauzalari kabi sog'liqni saqlashni mustahkamlovchi usullardan foydalanaman. Bu nogiron o'quvchilarga ham, boshqa o'quvchilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

— Ijtimoiy ish mutaxassislarini tayyorlashda san'at terapiyasi texnikalari: o'zini ifoda etish va hissiy jihatdan ozod bo'lish vositasi sifatida qum va bo'yoq bilan chizish.

Ijtimoiy ishda san'at terapiyasi usullari mijozlarni, ayniqsa his-tuyg'ularini og'zaki ifoda etishda qiynaladiganlarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Samarali texnikalardan biri bu qum yoki bo'yoq bilan chizish bo'lib, u odamlarga og'zaki muloqotga murojaat qilmasdan o'zlarining ichki holatini ifoda etish imkonini beradi.

Bu usullar quyidagilarga imkon beradi:

— o'zini ifoda etish uchun xavfsiz joy yaratish;

— xavotir va stressni kamaytirish;

— hissiy bardoshlilik va o'ziga ishonchni rivojlantirish;

— o'z his-tuyg'ulari va tajribalarini yaxshiroq tushunish. Masalan, travma olgan bolalar va kattalar bilan ishlashda men "Quruq qum" usulidan foydalandim: mijozlardan qum qutisi yuzasida ularning hozirgi psixologik holatini yoki ma'lum bir mavzuni (masalan, "Mening kayfiyatim", "Mening oilam") aks ettiruvchi kompozitsiya yaratish so'raldi. Sessiya davomida men ishtirokchilarning qanday qilib yanada ochiqroq bo'lib, o'z fikrlari va his-tuyg'ularini osonroq baham ko'ra boshlaganlarini payqadim.

Rasm chizish ham qo'llaniladi. Bu usul tasavvurni faol ravishda jalb qiladi va yashirin tajribalarni ochib berishga yordam beradi. Masalan, erkin rasm chizishdan so'ng, biz inson ongida paydo bo'lgan tasvirlar, ular nimani ramziy qilishi mumkinligi va ijodiy faoliyat davomida qanday his qilganliklari haqida muhokama qildik. Ushbu tadbirlar keskinlikni kamaytirishga, o'zini o'zi tahlil qilishga va ishtirokchilarning hissiy holatini yaxshilashga yordam berdi.

Shunday qilib, qumga bo'yash yoki bo'yoq kabi art-terapiya texnikalaridan foydalanish o'qituvchiga o'quvchi bilan samarali muloqot qilish, ularga ijodkorlik orqali o'zlarini ifoda etishga, muammolarini tushunishga va ichki uyg'unlikka yo'l topishga yordam beradi.

— Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash o'quvchilarning hissiy holatini baholash va individual o'quv rejalarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Men shuningdek, o'ziga ishonch, muloqot va stressga chidamlilikni rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazaman.

Adaptiv texnologiyalar nogiron o'quvchilarning o'quv qiyinchiliklarini yengish uchun kuchli vositadir. Ular nafaqat ta'limga teng kirishni ta'minlaydi, balki har bir shaxsga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini ham beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalanish har bir o'quvchining qiziqishlari, qobiliyatlari va xususiyatlari hisobga olinadigan ta'lim muhitini yaratishga hissa qo'shadi. Moslashuvchan texnologiyalarni qo'llash turli xil o'quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlashga va samarali ta'lim aloqalarini o'rnatishga yordam beradigan zaruriy ko'nikma hisoblanadi.

Foydalanilgan aadabiyotlar:

1. Kompuyeterda loyhalash fani o'qitish materiallari.
2. Tikuvchilik materialshunosligi fani o'qitish materiallari.
3. Internet ma'lumotlari